

Pompa ciepła jest urządzeniem zimowym, które oddaje siłę pozyskaną ze środowiska do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej nawadniania użytkowej. Jest to ekologiczne źródło ciepła, pozyskujące nawet 75% energii ze środowiska naturalnego. W związku z tym, pompa ciepła nie tylko umożliwia nam na grzanie domu, ale również przyczynia się aż do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Zastosowanie pomp ciepła

Budynki są ogrzewane na przeróżne sposoby. Jednym z nich jest naturalnie wykorzystanie pompy ciepła. Przeznaczenie tego wyposażenia jest niemal dokładnie takie samo jakim sposobem kotła gazowego lub zasilanego innym paliwem stałym – we wszystkich przypadkach, pochodzenia grzewcze podgrzewają h₂O (lub inny czynnik grzewczy), która następnie oddaje ciepło przy instalacji, tym samym ogrzewając budynek. Fundamentalną różnicą jest natomiast sam sposób podgrzania czynnika grzewczego – w przypadku kotłów gazowych, olejowych oraz węglowych spalamy paliwa kopalne celem ogrzania medium grzewczego. Skutkiem ubocznym jest nieszczęśliwie emisja zanieczyszczeń. Pompa ciepła z kolei kupuje energię ze otoczenia naturalnego i, stosując część energii elektrycznej, przetwarza to ciepło dzięki potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej h₂O użytkowej.

Efektywność pompy ciepła zależy od sposobu pozyskiwania siły ze środowiska. W ostatnim czasie ogromną popularnością radują się urządzenia pozyskujące ciepło z powietrza – tak zwane pompy ciepła typu powietrze-woda. Opisane urządzenia potrafią pracować samodzielnie nawet przy temperaturze powierzchniowej sięgającej -28°C.

W skrócie – zastosowaniem pompy ciepła wydaje się pozyskanie energii wraz z środowiska, jej transformacja, transport i przekazanie ciepła do instalacji grzewczej. To tzw. przekazanie energii z dolnego źródła aż do źródła górnego gwarantujące odpowiednią temperaturę w środku budynku.

Dużą zaletą pomp ciepła jest to, że na co dzień są bezobsługowe. Nie musisz ponosić nadmiernych kosztów eksploatacyjnych — warto zwrócić uwagę również na zjawisko, że cena takowych urządzeń wciąż maleje i więcej ludzi decyduje się w ich instalację. Prawdziwy, z ekonomicznego punktu widzenia, jest również fakt, że nie musimy przygotowywać pobocznego miejsca na składowanie opału oraz możemy zrezygnować z komina. Z racji owego, że jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i ograniczające emisję zanieczyszczeń, możemy zdobyć spore dofinansowanie do inwestycji.

Jakie będą rodzaje pomp ciepła?

Pompy ciepła dzielimy wraz z względu na dolne i górne źródło. Dolne źródło znaczy miejsce skąd wiadomości urządzenie pobiera siłę. Może to okazać się powietrze, grunt bądź też wody podziemne. Górne źródło z kolei to tzw. emiter ciepła, czyli punkty, do których oddawane jest zgromadzone miło, np. nawiewy, kaloryfery, czy ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe).

Uwzględniając przeróżne rodzaje dolnego źródła, pompy możemy rozłożyć na 3 gatunki:

1. Pompy gorąca gruntowe które, jakim sposobem sama nazwa wskazuje, zasilane są ciepłem ziemi. W zależności od sposobu zyskiwania energii gruntowe pompy ciepła możemy spotkać w wersji wraz z kolektorami (sondami) poziomymi oraz pionowymi. Sondy wypełnione są roztworem o niskiej temperaturze zamarzania, który pobiera ciepło z przestrzeni ziemi, a następnie przekazuje do urządzenia pozyskaną energię. Kolektory poziome układane będą stosunkowo płytko przy gruncie, jednakże powyżej strefy zamarzania. Pierwotnego montaż zabiera niestety dość dużo przesrtrzeni. Sondy pionowe to wprowadzone w głąb ziemi pojedyncze pętle rur. Umieszcza się je nawet kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Takie rozwiązanie dedykowane jest do miejsc, gdy do dyspozycji mamy niewielki metraż działki. Zaletą gruntowych pomp ciepła jest trwałość pracy niezależnie od temperatury na zewnątrz, z kolei główną wadą – wysoki koszt inwestycyjny.

2. Pompy ciepła typu woda-woda – w przypadku owego typu rozwiązań, miło pobierane jest z wód gruntowych, np. przez wykonanie studni czerpnej i zrzutowej. W niektórych przypadkach może się okazać, że wykorzystanie zasobów wodnych będzie się wiązać z uzyskaniem stosownych pozwoleń wodnoprawnych.

3. Pompy ciepła typu powietrze-woda – najbardziej rozpowszechnione rozwiązanie, wykorzystujące jako dolne źródło energię powietrza. Zaletą pomp powietrznych jest ich zestaw, który jest na temat wiele prostszy niż w przypadku pomp gruntowych, a niedoskonałością – obniżenie wydajności urządzenia wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz.

Charakterystyka powietrznych pomp ciepła

Coraz znacznie popularniejsze powietrzne pompy gorąca są niezwykle atrakcyjne dla osób, jakim zależy na zmianie sposobu ogrzewania mieszkania, bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów inwestycyjnych związanych z wykonywaniem dodatkowych odwiertów. Zestaw takich urządzeń prowadzona jest się stosunkowo prędko, gdyż nie istnieje konieczności wykorzystywania sprzętu aż do prac ziemnych.

Warto zwrócić uwagę dzięki ekologii tego rozwiązania — żadnych spalin, wykorzystanie zasobów prawdziwych — wymarzony strategia na ogrzewanie pomieszczeń. Dodatkowo wcześniej wspomniana bezobsługowość jest ich ogromną zaletą. Stąd też między odmiennymi ich popularność. W samym 2020 roku kalendarzowego zamontowano ośmiokrotnie większą ilość pomp powietrznych (ponad 40 000) w porównaniu do pomp gruntowych (ok. 5 000).

Pompy gorąca typu SPLIT — budowa, sposób funkcjonowania, zalety i usterki

Często stosowanym rozwiązaniem jest pompa ciepła typu SPLIT. Składa się ona z jednostek: zewnętrznej i wew.. Pierwsza z wymienionych pełni funkcję agregatu, czyli urządzenia aż do odzyskiwania i transformacji ciepła ze otoczenia. Jednostka wewnętrzna z kolei jest połączeniem układu hydraulicznego i elektrycznego (to tzw. hydrobox). Wielu z nas porównuje ją do typowego kotła gazowego i nie jest to bezzasadne zestawienie. Jednostkę wewnętrzną umieszcza się po kotłowni i spaja z jednostką zewnętrzną, wykorzystując do tego montażem chłodniczą. Hydrobox gra funkcję odbiornika gorąca z agregatu zewnętrznego i przekazuje owo ciepło do aplikacji grzewczej.

Połączenia między układami musi wykonywać osoba, posiadająca uprawnienia UDT w ramach fluorowanych gazów cieplarnianych (uprawnienia F-gazowe). Takie kwalifikacje są niezbędne służące do prawidłowego przeprowadzenia kompletnego procesu montażu jak i również uruchomienia urządzenia.

Istotna dla wydajnej jak i również bezawaryjnej pracy wyposażenia jest odpowiednia rozciągłość instalacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i powierzchnią. Właściwe oddalenie jednostek instalacji zniweluje wrzask generowany przez jednostkę zewnętrzną. Niewątpliwą zaletą opisanego rozwiązania jest brak konieczności wyprowadzania instalacji grzewczymi w zewnątrz budynku i tym samym stosowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwmrozowych czynnika grzewczego.

Dla osób szukających świadomych rozwiązań, które to pomogą w ulegający biodegradacji sposób ogrzać budynek, ciekawym rozwiązaniem, nie licząc pompy SPLIT, ma możliwość być pompa rodzaju MONOBLOK.

Pompy gorąca typu monoblok – budowa, sposób działania, zalety i niedoskonałości

Pompa ciepła powietrze-woda wariantu MONOBLOK to przyrząd, które w przeciwieństwie do pompy typu SPLIT, komponuje się tylko z jednej jednostki, którą montujemy poza domu. Urządzenie skupia przy sobie elementy służące do odbioru i transformacji ciepła oraz przeniesienia go do instalacji grzewczej budynku. Zaletą tego typu zadania jest większa szczelność instalacji chłodniczej, gdyż jest ona odgórnie zmontowana i zabezpieczona w fabryce wytwórcy – dlatego instalacja jednostek typu MONOBLOK ogranicza się aż do wykonania instalacji hydraulicznej. Osoba wykonująca montaż urządzenia nie powinien zatem posiadać uprawnień F-gazowych. Wprawdzie opisane urządzenie jest trochę większe w zestawieniu z z pompą ciepła rodzaju SPLIT, ale należy pamiętać o tym, że w przypadku MONOBLOKA nie powinniśmy instalować jednostki wewnętrznej. Minusem takiego rozwiązania jest konieczność wyprowadzenia na zewnątrz domu instalacji grzewczej i zabezpieczenia jej przed warunkami atmosferycznymi. [Sklep Hydrauliczny](#)

Reasumując: pompy typu SPLIT i MONOBLOK to urządzenia mające pokrewny sposób działania.

Niedużo różni się też ich budowa. MONOBLOK, jak sama kategoria wskazuje, zamyka całość instalacji w określonym urządzeniu, natomiast SPLIT wymaga połączenia jednostki zewnętrznej i wew. przez wykonanie aplikacji z czynnikiem chłodniczym. Jeśli zależy Tobie na wykorzystaniu techniki grzewczej opartej na temat odzysk ciepła wraz z powietrza, możesz wybrać spośród dwóch powyższych opcji. Aby jednakże dokonać wyboru optymalnego do swoich wymagań, warto rozważyć również rozwiązania czerpiące energię z gruntu oraz wody.

Charakterystyka gruntowych pomp ciepła — struktura, sposób działania, korzyści i wady

Pozostałym sposobem na ogrzewanie budynku z wykorzystaniem zasobów naturalnych wydaje się być zastosowanie gruntowej pompy ciepła.

Temperatura gruntu zmienia się nadzwyczaj powoli. Na głębi poniżej metra nie zaakceptować spada ona poniżej zera, co wydaje się dużą zaletą oraz może decydować na temat stabilności całego układu. Warto zauważyć, iż gruntowe pompy gorąca cechuje stabilność roboty — spadek temperatury na dworze nie oddziałuje na ich sprawność.

Decydując się dzięki gruntową pompę ciepła, musisz dokładnie zdefiniować, ile ciepła chce Twój dom. To konieczne obliczenia, aby ustalić wielkość kolektorów ziemnych służących do odbioru ciepła z gruntu. W sytuacji zbyt małej powierzchni sond podziemnych możesz mieć troska z niewydolnym systemem grzewczym, co być może skutkować niezadowolającą temperaturą wewnątrz budynku.

Wadą opisanego rozwiązania są wysokie koszty połączone z koniecznością wykonania dolnego źródła – koszty odwiertów jak i również prac ziemnych i montażu sond służące do odbioru ciepła z gruntu.

Charakterystyka wodnych pomp ciepła — konstrukcja, sposób działania, wartości i wady

Aż do ogrzewania budynku możemy również wykorzystać naturalne zasoby wodne. Napomknięte już wykorzystywanie pompy ciepła typu woda-woda do ogrzewania pomieszczeń stopniowo zyskuje dzięki popularności. Zasada funkcjonowania urządzenia nie wydaje się być zbyt skomplikowana: ciecz ze studni czerpnej dociera do parownika pompy, gdzie zachodzi przekazanie ciepła służące do czynnika roboczego. Woda ze studni schładza się, a czynnik roboczy odparowuje. Schłodzona woda jest kierowana do studni zrzutowej. Odparowany czynnik wnika do sprężarki, po której następuje wzrost temperatury do kilkunastu stopni Celsjusza. Następnie trafia on do skraplacza, gdzie ogrzewa wodę krążącą w instalacji nawet aż do 50°C.

Zaletami tego rodzaju rozwiązania są na pewno aspekty związane z wydajnością — w nawiązaniu ze stałą temperaturą wody w gruncie, pompa ciepła typu woda-woda pracuje stabilniej przy niższych temperaturach powierzchniowych w porównaniu do urządzenia wykorzystującego energię powietrza.

Główne niedoskonałości opisanych urządzeń owo konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego do wykorzystania wód gruntowych (w szczególnych przypadkach) oraz konieczność okresowego polerowania

wymiennika na skutek odkładających się zanieczyszczeń mineralnych pochodzących z przepływającej wody. Ponadto funkcjonuje konieczność wykonania studni czerpnej i zrzutowej.

Pompy ciepła typu woda-woda to rozwiązanie kompromisowe w porównaniu spośród urządzeniami powietrznymi oraz gruntowymi – zarówno pod kątem wydatków inwestycyjnych, jak i również związanych z stabilnością pracy po zależności od temperatury zewnętrznej. Jest to rozwiązanie warte zwłoki w sytuacji gdy mamy na działce istniejące studnie, które możemy wykorzystać do pozyskiwania i oddawania wody – w takim przypadku znacznie redukuje wydatki inwestycyjne.

Czy pompy podlegają restrykcjom F-gazów?

F-gazy to nic innego, jak faktory chłodnicze, które używane są w standardowych urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz pompach ciepła. Według Ustawy F-gazowej, wykonując prace instalacyjne i serwisowe spośród obiegami zawierającymi F-gazy, należy posiadać odpowiednie uprawnienia. W relacji z powyższym, aż do montażu i serwisu pompy ciepła rodzaju Split należy posiadać certyfikat F-gazowy. Wskazane jest zaznaczyć, że przy przypadku monobloków nie zaakceptować jest wymagane dobrobyt uprawnień, gdyż obieg zawierający czynnik chłodniczy został fabrycznie zmontowany przez producenta, natomiast sam montaż placówki ogranicza się do wykonania instalacji hydraulicznej i elektrycznej.

Publiczne korzyści z posiadania pompy ciepła

Najwyższym profitem jest bez wątpienia zmniejszenie się rachunków zarówno za grzanie pomieszczeń, jak i również za ogrzewanie h₂O użytkowej. Kolejną nadzwyczaj ważną korzyścią z posiadania pompy gorąca jest ochrona środowiska naturalnego. Urządzenia będą praktycznie bezobsługowe, natomiast zmiany parametrów możemy dokonać zarówno ze sterownika urządzenia, w jaki sposób również zdalnie, przy użyciu sieci internetowej i odpowiednich aplikacji. Poboczne korzyści wynikające z posiadania pompy gorąca to brak konieczności budowy komina oraz miejsca na składowanie opału oraz sposobność chłodzenia (w sytuacji posiadania odpowiednich odbiorników).